

Szent István térítő útja, Chiovini Ferenc értelmezésében az 1938-as Szent István-émlékévben

Tárgyszavak: Szent István év, 1938, Chiovini Ferenc, freskóterv, szakrális festészet, Árpád-házi Szent Margit templom

Keywords: Saint Stephen Memorial Year (1938), Ferenc / Francesco Chiovini, fresco design, sacred painting

Jelen tanulmány célja, hogy Chiovini Ferenc Munkácsy-díjas, Érdemes művész halálának 45. évfordulója alkalmából mutassa be a művész szakrális életművének egy kiemelkedő, mindeddig feldolgozatlan fejezetét. A kutatás középpontjában a Szent István térítő útja és a hozzá kapcsolódó Szent István falfestményterv áll, amelyek az 1938-as Szent István-émlékév alkalmából, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Múcsarnokban rendezett ünnepi kiállításán szerepeltek, és miniszteri elismerésben részesültek.

Chiovini Ferenc munkásságáról átfogó értékelések mellett a Római Magyar Akadémiain töltött ösztöndíjas időszaka (1935/'36) és észak-erdélyi freskóciklusa (1943) kerültek eddig részletesen feltárára.¹ Egyházművészeti tevékenységéről elsősorban az általa díszített templomokat bemutató írásokban találunk adatokat², ám szakrális alkotói programja – kifejezetten életművének összefüggésében – mindeddig nem került a kutatások fókuszába. A tanulmány hiánypótló jellegét tovább erősíti, hogy az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat iratanyaga 1956-ban megsemmisült, amikor az Országos Levéltár belövést kapott 1956-ban³, így a művész hagyatékokban és a kutatóintézetek (pl. BTK adattár) / archívumokban lappangó dokumentumok és fotók legalább részben pótolhatják a keletkezett forráshiányt.

A tanulmány korabeli sajtóforrások, kritikai visszhangok, valamint a Chiovini családi archívumban fennmaradt anyagok alapján rekonstruálja Chiovini Ferenc 1938-as pályaműveinek fogadtatását és későbbi sorsát. A két alkotás közül a nagyobb méretű festmény a II. világháború során megsemmisült, azonban Chiovini családi archívumban fennmaradt jó minőségű eredeti sajtófotó segítségével – itt bemutatott digitális eljárás alkalmazásával – sikerült rekonstruálni, és eredeti méretében, reprodukció formájában ismét bemutathatóvá tenni. A kutatás új eredményeként a tanulmány bizonyítja, hogy a kiállításon szereplő falfestményterv nem általános, elméleti kompozíció volt, hanem az akkor még csak felszentelt mai Árpád-házi Szent Margit templomba szentélyének oltár mögötti falfelületére készült.

* A szerzők szeretnék hálájukat kifejezni Chiovini Mártának (1928–2023), aki egész életében gondozta Chiovini Ferenc örökségét, és adta át tudását, emlékeit és szellemiségét unokájának, e sorok egyik írójának. E tanulmány meghatározóan támaszkodik az ő visszaemlékezéseire. Köszönet illeti Sipos Kálmán főmúzeológust (Szépművészeti Múzeum, Könyvtár) és Széll Virág könyvtárost (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár), illetve Chiovini Péter, a művész keresztfiát, aki a Chiovini Családi Biblia bejegyzéseit feldolgozta.

¹ *Chiovini Ferenc festőművész gyűjteményes kiállítása 1979* (KAPOSVÁRI Gyula); KAPOSVÁRI 1982; EGRI 1990; HATVANI 2024; HATVANI–KERTÉSZ 2025

²FUTÓ 2013; B JÁNOSI 2007; CSISZÁR 2020

³EÖRSI 2016

Chiovini Ferenc élete és korai munkássága 1938-ig

Chiovini Ferenc festőművész olasz származású család sarja volt. 1899-ben született Besenyszögön és 1981-ben Budapesten hunyt el. Szolnokon, a Versegly Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd 1917-ben az olasz frontra került, ahol vázlatfüzetében megörökítette a katonaelet mindennapjait. 1919-től 1924-ig a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán Balló Ede és Rudnay Gyula irányítása alatt tanult. Nyaranta Vágó Pál – főiskolások részére szervezett – művésztelepén dolgozott Jászapatiban. 1925-ben szülőfalujában tűz pusztított, melyet festményen ábrázolt, és ezzel a munkájával 1926-tól vendégtagságot, majd 1936-ban törzstagságot nyert a Szolnoki Művésztelepen.⁴ Több alkalommal is festhetett Olaszországban. Első ízben 1925-ben tett tanulmányutat érintve Velencét, Firenzét, Rómát, majd 1928-ban hat hétig festhetett Velencében.⁵ Ezeken felül 1926-os bécsi külföldi tanulmányúja is említésre méltó.⁶

1932-ben megbízták első monumentális szakrális munkájával, a jászszentandrási templom freskóinak megfestésével (1933), amihez a barátját Aba-Novák Vilmost kérte fel társául. Két témája *Szent László vízfakasztása* és a *Déli harangszó* (1. kép).⁷ Ugyanebben az évben készíti el *Keresztelő Szent János* c. oltárképét, ami ma a besenyszögi *Keresztelő Szent János Születése* plébániatemplomot díszíti.

1. A jászszentandrási templom Chiovini freskói: bal Szent László vizet fakaszt (részlet); jobb Déli harangszó kihirdetése / Kapisztrán Szent János (részlet). Fotó © Dr. Nagy Tibor

Az 1930-as években olajfesték helyett elsősorban temperát használt alkotásaihoz. Ekkor már számos alkalommal állított ki itthon (pl. Múcsarnok: Nemzeti Szalon, Ernst Múzeum) és külföldön is (1928 és 1932 velencei biennálé, 1929 Nürnberg, 1931 Barcelona, 1934 Róma:

⁴ Az életrajzi adatokhoz l. *Chiovini Ferenc festőművész gyűjteményes kiállítása 1979* (KAPOSVÁRI Gyula); EGRI 1977, 1990; KAPOSVÁRI 1982; CHIOVINI 2008; HATVANI 2025

⁵ CHIOVINI 2008, 104; Chiovini Családi Biblia est ~1750: Chiovini Ferenc bejegyzése 1970-ből.

⁶ HUN-REN BTK Művészettörténeti Intézet, Adattár, Chiovini Ferenc, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kérdőív, 1940., MKCS-C-I-57_554_1

⁷ FUTÓ 2013. 19.

Arte Sacra (a jázszentandrási templom freskóterveivel), 1936 Bécs stb.).⁸ 1935–1936 között a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa lett. Ösztöndíjas időszaka alatt freskófestészeti tanulmányokra koncentrált és a Római Királyi Szépművészeti Akadémia freskófestészeti tanszék vezetőjének, Ferruccio Ferrazzinak freskófestészeti tanfolyamán vett részt.⁹ Ösztöndíjas időszaka végén 1936 májusában az „Ösztöndíjas művészek kiállításá”-n tizenegy festményt bocsátott szemlére, melyeket mind a hazai, mind a nemzetközi kritikusok és sajtó elismerően fogadott. Ezek közül öt művet megvásárolt az olasz állam, hollétük azonban a legfrissebb kutatások szerint is a mai napig ismeretlen.¹⁰

Ugyanezen évben (1936) festi meg a szolnoki Újvárosi Szentlélek-templom freskóit, ahol az ornamentikákat felesége, a szintén képzett festő, Wegling Irén tervezte (2. kép).¹¹ Megemlítendő továbbá a szajoli Szent István király plébániatemplom Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának c. oltárképe (1938), békésszentandrási (1939) templomfreskói és ceglédi szekói (1955), melyek közül utóbbi volt az utolsó jelentős szakrális alkotása.

2. A szolnoki Újvárosi Szentlélek-templom Chiovini freskói: fent Angyali üdvözet; lent Apostolok. Fotó © Balogh Imre

⁸ Uo. 6.; *XVIIIa Esposizione Biennale Internazionale d'Arte, Venezia, 1932.* (FERRARI Carlo); *Il mostra internazionale d'arte sacra. Roma, 1934.* (GEREVICH Tiberio et al.); Magyar Művészek Lexikona: Lexikoncédulák https://lexikoncedulak.mi.btk.mta.hu/images/cedulak/150dpi/c004_chagall-chiovini.pdf (letöltve: 2025.12.22)

⁹ CHIOVINI 2008. 63; JUHÁSZ 2024. 234

¹⁰ HATVANI 2024

¹¹ CSISZÁR 2020. 26

Az 1938 ünnepi év volt a magyarság számára, amikor az államalapító Szent István király halálának 900. évfordulójára emlékezett az ország. Az évforduló alkalmából ünnepek, kiállítások és reprezentatív események sora zajlott, valamint megszületett az 1938. évi XXXIII. törvénycikk, Szent István király dicső emlékének megörökítéséről, amely 2. §-a augusztus 20-át nemzeti ünneppé nyilvánította.¹² Ennek az emlékének egyik kiemelt eleme volt a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiírt Szent István festészeti pályázat, amely 3000–3000 pengő összegű díjat ítelt oda a legkiválóbb festmény és falfestmény alkotóinak, akiknek szigorú feltételeknek kellett megfelelniük.¹³ A pályaműveket 1938 május 2–3-án lehetett leadni a Múcsarnokba. A felhívásra beérkezett összes alkotásból végül 38 festőművész 58 pályamunkája lett kiállítva további művek kíséretében¹⁴ 1938 május–júniusában a Múcsarnokban az Eucharisztikus Kongresszus és a Szent István-jubileumi év alkalmából az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat ünnepi kiállításán. A pályaművek mellett eredetileg teljesen az apostol-király emlékének akarták szentelni a tárlatot, de a retrospektív anyag összegyűjtése elé oly sok akadály torlódott, hogy az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat végül csak élő művészek idevonatkozó alkotásaiból állította össze a kiállítást,¹⁵ melyen mindösszesen 437 tétel került bemutatásra 21 teremben.¹⁶

A 3000 pengős díjakat az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács javaslata alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter adományozta a kiállítás alkalmából. A Szent István királyhoz fűződő legkiválóbb történelmi falképterv díját Aba-Novák Vilmos nyerte el a székesfehérvári mauzóleum számára készült Szent István-kompozíció tervével, míg a legjobb festmény díját Szőnyi István kapta „Szent István megdicsőülése” című művének egyik jelenetéért. Rajtuk kívül miniszteri elismerésben részesültek “elmélyüléssel készült művészi pályamunkáikért”: Döbrentei Gábor, Chiovini Ferenc (3. kép), Friml Géza, Gebauer Ernő, Heintz Henrik, H. Mattioni Eszter, Molnár C. Pál, Remsey Jenő és Unghváry Sándor festőművészek.¹⁷

Chiovini Ferenc pályamunkái az I. teremben voltak láthatók.¹⁸ 17-es tételszámmal Szent István térítő útja (tempera)¹⁹ és 27-es tételszámmal Chiovini Ferenc: Szent István falfestményterv (tempera) (4. kép).²⁰ A kiállítás után mindkét mű a Chiovini műteremben kapott helyet a Szolnoki Művésztelepen.²¹ A két festmény ikonográfaiája szoros kapcsolatban áll egymással: mindkettő középpontjában Szent István király alakja áll, akit katonái és népe hódolattal

¹² *A Szent István emlékévk* 1940.

¹³ *A Szent István emlékévk* 1940. 31–32; *Nemzeti Újság*, 20, 1938 május 25. 117. sz. 17.

¹⁴ *A Szent István emlékévk* 1940. 32

¹⁵ YBL 1938

¹⁶ *A Szent István király halálának kilencszázéves évfordulója alkalmából rendezett Szent István kiállítás képes tárgymutatója* 1938. 7–8 (Komáromi Kacz Endre)

¹⁷ *A Szent István emlékévk* 1940. 32, *Budapesti Hírlap*, 58, 1938 június 21. 137. sz. 3.; *Magyarság*, 19, 1938. június 22. 138. sz. 10.; *Nemzeti Újság*, 20, 1938 május 25. 137. sz. 2.; *Pesti Hírlap*, 60 1938. június 21. 137. sz. 10.; *Prágai Magyar Hírlap*, 18, 1938. június 24. 143. sz. 7.; *Új Magyarság*, 5, 1938. június 21. 137. sz. 12.; *Újság*, 14, 1938 június 21. 137. sz. 8.

¹⁸ *Esti Újság*, 3, 1938 május 26. 119. sz. 11.

¹⁹ *Nemzeti Újság képes melléklete* 20, 1938. június 5; *Színházi Élet*, 28 1938 23 sz. 56.

²⁰ *A Szent István király halálának kilencszázéves évfordulója alkalmából rendezett Szent István kiállítás képes tárgymutatója* 1938. 7–8 (KOMÁROMI KACZ Endre)

²¹ *Film Színház Irodalom*, 6, 1943 október 22. 43. sz. 5.

vesznek körül, miközben az angyalok dicsőítik. A *Szent István térítő útja* című mű kompozíciója szinte úgy hat, mintha a *Szent István* falfestményterv egy kivágata lenne. Míg azonban a *Szent István térítő útja* jelenetében Istvánt seregek követik, amint három boltív előtt vonul el, addig a falfestménytervben a központi motívumot egyetlen, hangsúlyos boltív keretezi. A két kiállított alkotás ugyanannak az eszmei gondolatnak — Szent István király dicsőítésének — két eltérő megfogalmazását adja. Az égiek és a földi világ szereplőinek közös tiszteletadása szűkebb és tágabb kompozíciós keretben jelenik meg, alkalmazkodva a művek eltérő elhelyezési és funkcionális céljaihoz.

3. 1938.06.15-én kelt kultuszminiszteri elismerő levél Chiovini Ferenc számára a Szent István Emlékév alkalmából bemutatott pályamunkájáért.²²

Chiovini pályamunkái több kritikus figyelmét felkeltették. Mind Kende Béla, mind Ybl Ervin Aba-Novák Vilmostal összehasonlító kontextusban értékelték Chiovini festményeit. Előbbi így ír a *Művészet* hasábjain: “A mai művésznemzedék egyik része Istvánról és koráról régi festői hagyományokból szerkesztett képeket (...) anélkül azonban, hogy új tartalommal töltötte volna meg. (...) A mai művésznemzedék másik része István király alakjában már nemcsak az egyház szentjét hanem a történelmi hőst is megörökíti. Aba-Novák felfogása még elbeszélő a freskótervein, a filmszalagszerűen szerkesztett részletjeleneteken egymásrahalmozott

²² CHIOVINI 2008. 121; Chiovini családi archívum; *Színházi Élet*, 28. 1938. 23. sz. 56.

számtalan alakot ábrázol, kiknek remek minden vonása. Ez a régi ikonképek és a legmaibb ízlés csodálatosan művészi keverése. Aba Novák egyébként a filmszalagos képszerkesztésével új kifejezés irányok felé mutat. Festőrokona néki a primitivizáló Chiovanni [Chiovini a szerz.], akinek jó képszerkesztő képességeit nem szolgálja kellő kézügyesség és színérzék. Szőnyi István képe ugyancsak elbeszélő és freskóhangulatú. Dízlettelenül egyszerű áhítatával szentkép anélkül, hogy követné a hagyományokat.”²³ Ybl Ervin Aba-Novák műveinek értékelése után másodikként Chiovini munkáit méltatja: „Aba- Novák Vilmos freskótervei, amelyeket a városmajori templom és a székesfehérvári Szent István-mauzóleum számára készített. Középkori jellegű szalagoktól elválasztva, egymásfölötti sorokban meséli el egyéni, veretes festői stílusban, sokszor szimbolikusan a Szent Istvánra vonatkozó eseményeket. Kifejezőnyelve most átszellemltebb, mentes minden vastagságitól. Különösen az a városmajori terv sikerült jól kompozíció és eszményítés szempontjából, amelyen Szent István följánlja országát a Százanyának. Velük rokon Chiovini Ferenc falképterve, de kissé józanabb, kevésbé markáns. Az elgondolás művészi értékei inkább az egész falképkompozícióban érvényesülnek, mint a Szent István térítő útját ábrázoló részletben, mert az egyes részletek egymás hatását emelik”, majd Molnár-C. Pált értékeli szintén pozitívan.²⁴ A pályaművekről számos egyéb rövidebb kritika is megjelent a korabeli folyóiratokban. Egy összegző írás például így fogalmaz: “A kiállítás igen terjedelmes anyagával lehetetlen e helyütt részletesen foglalkoznunk. Be kell érünk annyival, hogy az örvendetes jelenségekre mutassunk rá, a kiállítás érdekes és vonzó alkotásaira. Ilyenek Aba-Novák Vilmos freskótervei, Szőnyi István, Chiovini Ferenc, Remsey Jenő, Istokovits Kálmán, Heintz Henrik, Döbrentey Gábor szentistváni kompozíciói.”²⁵

A pozitív hangvételű értékelésekkel szemben áll Istók László, az *Őserő* szerkesztőjének ideologikus kritikája, melyben nemcsak a tárlat egészét, hanem a kiállított művek többségét is elutasítja: “A Műcsarnok Szent István kiállításán nyert tapasztalataink azt mutatják, hogy itt az utolsó óra a cselekvésre, mellyel meg kell akadályozni a magyar képzőművészet elposványosítását. Az idegenlelkű, idegen szellemű, idegen stílusú és ferde művészeti világnézetet ábrázoló, sugárzó művészeti irányzatok további terjedésének gátat kell vetni, azt minden erővel meg kell akadályozni, vissza kell szorítani s végül ki kell irtani.” Háromrészes “Veszélyben a magyar képzőművészet” c. cikksorozatában Istók negatív kritikával illeti a legtöbb festőt, beleértve két díjazottat is: “Érthetetlennek tartjuk, miért díjazták Aba-Novák és Szőnyi képeit, ezeket a zagyva komponálású rossz műveket...”²⁶ “Aba Novágh [Novák a szerk.] Vilmos Szent István Mauzóleum terve egyenesen hátborzongatóan hat. Túl sokat akar mondani. Zsúfolja a csoportokat, eseményeket. Az alakok arányai rosszak. A komponálás zavaros. Az ilyen műábrázolás értelmetlen s amire törekedett nem történelem-ábrázoló, tehát nevelő ereje nincs. Értéktelen és nemzetietlen. Többi képeire is ugyanez áll. A másik hasonló szörnyűség Szőnyi István Szent István c. temperája. Homok, moha, piszkos fehér anyag, pasztelin és viasz színei imitt-amott pasztellhatásúak. Ebből a képből teljesen hiányzik az erő, az eszme és a lélek kisugárzása. Formailag teljesen rossz, sok az elrajzolás A komponálás

²³ KENDE 1938. 88–89

²⁴ YBL 1938

²⁵ *Újság*, 14, 1938 május 24. 116. sz. 5.

²⁶ *Őserő*, 4, 1938 augusztus 15. 13. sz. 1.

természetellenesen beállított. (...) Chiovini Ferenc Szent István térítő útja ringlispiel bábokkal teljes idegen szellemű ábrázolás.²⁷

4. Chiovini Ferenc pályamunkái, melyek 1938 május–júniusában kiállításra kerültek A Szent István király halálának kilencszázéves évfordulója alkalmából rendezett Szent István kiállításon: bal, Szent István térítő útja (kb. 150×200 m, falemez, tempera, reprodukció katalógus 17-es tétel); jobb oldalon a Chiovini Ferenc: Szent István falfestményterv (60×165 falemez, tempera, magántulajdon, katalógus 27-es tétel). Fotók © Chiovini családi archívum®.

A pályaművek sorsa

A pályaművek közül a kisebb *Szent István falfestményterv* túlélte a II. világháború viszontagságait és ma a Chiovini (Hatvani) család tulajdona, kiállítások rendszeres eleme. A nagyobb, *Szent István térítő útja*, a háború során megsemmisült. 1941-ben még így írnak róla egy korabeli riportban „Chiovini hatalmas Szent István képe alatt ül, mely oly nagy feltűnést keltett az egyházművészeti kiállításon.”²⁸, és még 1943-ban is a művész műtermében volt kiállítva mindkét mű (5. Kép).²⁹ Chiovini Márta elbeszélései szerint a Szolnokra bevonuló szovjet katonák miután autójavító műhellyé alakították a Szolnoki Művésztelepen a Bástya

²⁷ *Őserő*, 4, 1938 augusztus 15. 11. sz. 1.

²⁸ *Déliháb*, 15 1941. augusztus 11. 33 sz. 17.

²⁹ *Film Színház Irodalom*, 6. 1943 október 22. 43. sz. 5.

utcához legközelebbi Chiovini-műteremet, autó alkatrészeseledát csináltak belőle. Megmaradt azonban a Chiovini családi archívumban egy korabeli sajtófotó,³⁰ melyet a festő dédunokája *művészi tartalmi beavatkozás nélkül* a Topaz Photo AI 3 „Upscale & Resize” moduljával, a „Low Resolution” mélytanulás-alapú (deep learning) kovolúciós neurális hálóval szuperfelbontás-moddellal 7194×10362 pixelre felskálázta 2024 nyarán, hogy rollup formátumban, teljes méretben reprodukcióként bemutatható legyen a Chiovini-tárlatokon. Leleplezése 2024. szeptember 26-án volt a szolnoki Damjanich János Múzeumban, ahol, noha csak fekete-fehérben, de közel 80 év után először láthatták az érdeklődők teljes méretben Chiovini Ferenc Szent István térítő útja c. festményét.³¹

5. Kép. A Chiovini műterem. Balról jobbra: Szent István falképterv, Szent István térítő útja, Jászszentandrászi freskóterv. Bal fotón Wegling Irén, Chiovini Márta és Gáborjáni Szabó Péter; jobb: Chiovini Ferenc

Mindeddig kizárólag Chiovini Márta – a művész lánya – visszaemlékezéseiből volt ismeret, hogy Chiovini Ferenc falfestményét az akkor már felszentelt (1933) budapesti Lehel [ma már Szent Margit] téri templom szentélyének oltár mögötti falfelületére szánta, amely egészen 1944-ig még nem vette fel az Árpád-házi Szent Margit nevet. A fennmaradt terveken azonban a háttérben megjelenő fehér, kéttornyú épület egyértelműen megfeleltethető a Szent Margit tér 1. szám alatti templommal. Ezt erősíti, hogy a freskóterv boltívei és ablakkivágásai (4. kép) pontosan illeszkednek a szentély valódi architektonikus tagolásához (6. kép).

A jelenet ikonográfiája következetes; a kompozíció az apostol király lován a püspök mögött halad, ami az egyház vezető és tanító szerepét jelképezi, István pedig ennek alárendelve, ezt *követve* jelenik meg. Ez jól tükrözi a korszak teológiai és nemzeti önértelmezését: a két világháború közötti reformkatolikus gondolkodás és a Szent István-i állameszmét, amelyben a

³⁰CHIOVINI 2008. 120; *Színházi Élet*, 28. 1938. 23. sz. 56.

³¹*Új Néplap*, 35. 2024 szeptember 28. 227. sz. 1

világi hatalom a közjó érdekében az Egyház szellemi tekintélyéhez igazodik.³² Továbbá Szent István vezérlő gondolatát, ami nem a magyarság „tisztán tartásában”, hanem „a kettőskereszt összefogó erejében” látta a megoldást a nemzetalapításhoz.³³

6. Az Árpád-házi Szent Margit templom szentélyének oltár mögötti falfelülete és Chiovini Ferenc Szent István c. falfestményterve.

Összefoglalás és kitekintés

Halála után közel félévszázaddal visszatekintve Chiovini Ferenc munkásságára elmondhatjuk, hogy életművének korai szakaszát főként a szakrális és falfestészeti feladatok iránti elköteleződés határozta meg. Római ösztöndíja, freskófestészeti tanulmányai és az elsősorban az 1930-as években megvalósult templomi megbízásai egyaránt abba az irányba mutattak, hogy festői ambícióinak középpontjában a nagy léptékű falképfestészet állt. Ezt a törekvést maga Chiovini is egyértelműen megfogalmazta az 1940-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium számára kitöltött kérdőívében, amikor így vallott: „Nagyobb méretű falfestés és kompozíciós feladatok és arckép” azok melyeket legszívesebben művel.³⁴ E művészi program

³² HANTOS-VARGA 2025. 172-173

³³ IFJ. PALLAVINCINI 1939

³⁴ *Uo.* 6.

egyik meghatározó elemét jelentették az 1938-as Szent István-émlékév alkalmából készült pályamunkái, a Szent István térítő útja című festmény és a hozzá kapcsolódó Szent István falfestményterv. A művek az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Múcsarnokban rendezett ünnepi kiállításán szerepeltek, és miniszteri elismerésben részesültek.

A tanulmány részletesen bemutatja e pályaművek kritikai fogadtatását és későbbi sorsát, valamint feltárja ikonográfiai és kompozíciós összefüggéseiket. A kutatás fontos eredménye, hogy Chiovini Ferenc 1938-ban bemutatott Szent István falfestményterve az akkor már felszentelt budapesti Lehel téri (ma Árpád-házi Szent Margit) templom szentélyének oltár mögötti falfelületére készült. A kutatás továbbá bemutatja a II. világháborúban megsemmisült Szent István térítő útja című festmény rekonstrukcióját, ami egy korabeli sajtófotó és a mesterséges intelligencia eszközével valósulhatott meg.

Chiovini falképfestő munkásságát az 1940-es évek elején még további jelentős művek erősítették: az 1943-ban készült észak-erdélyi freskóciklusok Borsán és Borgóprundon.³⁵ Életművének első korszaka azonban a II. világháború végét követő politikai-társadalmi változásokkal kényszerűen ért véget: fel kellett hagynia a nagyszabású – a római ösztöndíjas évek tanulságaira építő– egyházművészeti falfestészettel,³⁶ amibe e tanulmány is betekintést adott kiemelve az 1938-as Szent István-pályaművek kulcsszerepét az alkotói pálya korai időszakának értelmezésében. Művészete az 1950-es éveket követően a szolnoki művészeti hagyományok folytatásaként egyfajta expresszív *plein air* festészetben teljesedett ki. Nála ez nem pusztán „szépségkereső” tájképfestészet volt, jóllehet az 1950-es évek szocialista realista szemlélete a szolnoki művésztelep tagjaival együtt őt is igyekezett a „dekadens” kategóriába sorolni.³⁷ A külső kényszerek ellenére Chiovini életműve mégsem megtört, hanem átalakult: a korai, szakrális monumentalitásra épülő programtól a késői, festőileg letisztult és összegző impresszionista képi világig.

Irodalom

A Szent István emlékév 1940

A Szent István emlékév. Szerk. MORAVEK Endre. Budapest, Szent István Emlékév Országos Bizottsága, 1940.

A Szent István király halálának kilencszázéves évfordulója alkalmából rendezett Szent István kiállítás képes tárgymutatója 1938

A Szent István király halálának kilencszázéves évfordulója alkalmából rendezett Szent István kiállítás képes tárgymutatója – 1938 május–június, Budapest, Múcsarnok. Kiállítási katalógus. Szerk. Komáromi Kacz Endre, Budapest, Múcsarnok, 1938 (K8227).

B JÁNOSI 2007

B JÁNOSI Györgyi: *A jászszentandrászi templom freskói.* Jászberény, Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány, 2007.

³⁵ HATVANI-KERTÉSZ 2025

³⁶ *Uo.* 11.

³⁷ VÉGVÁRI 1952; ZSOLNAY 2001. 132

CHIOVINI 2008

CHIOVINI Márta: *Chiovini Ferenc Munkácsy-dijas, Érdemes Művész élete és munkássága korabeli dokumentumok alapján*. Magánkiadás. Budapest, Hatvani István, 2008.

Chiovini Ferenc festőművész gyűjteményes kiállítása, 1979

Chiovini Ferenc festőművész gyűjteményes kiállítása Kiállítási katalógus. Szerk. Kaposvári Gyula, Szolnok, Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1979.

CSISZÁR 2020

CSISZÁR Róbert Péter: *A szolnoki Szentlélek-templom. Egyházművészetünk remekművei*. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2020.

EGRI 1990

EGRI Mária: Chiovini Ferenc (1899–1981). In: *Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv 7*. Szerk. Tálás László. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 1990. 461–476.

EÖRSI 2016

EÖRSI László: Budavár 156-os ostroma – Tűzvész az Országos Levéltárban. *Levéltári Közlemények*, 87. 2016. 157–167

FUTÓ 2013

FUTÓ Tibor: A jászszentandrásai templom festésének története. In: *Jászsági Évkönyv*. Főszerk. Pethő László. Budapest, Jászsági Évkönyv Alapítvány, 2013. 17–29.

HANTOS-VARGA 2025

HANTOS-VARGA Márta: A szentistváni állameszme mint „politikára alkalmazott kereszténység” Reformkatolikus megfontolások a politikai közösségről és a nemzetről az 1930-as és 1940-es években. *Történelmi Szemle*, 67. 2025. 1. sz. 147–173.

HATVANI 2025

HATVANI István Gábor: Chiovini Ferenc (1899-1981). In: *Művészek és tehetségek a Jászságból*. Szerk. D.Kovács Júlia. Jászapáti, A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány, 2025. 18-21.

HATVANI–KERTÉSZ 2025

HATVANI István Gábor– KERTÉSZ Róbert: Chiovini Ferenc murális művészetének ismeretlen alkotásai – Észak-erdélyi határvadász-laktanyák freskói (1943). *Rendvédelem-történeti füzetek*, 35. 2025. 69–70. sz. (in press)

HATVANI 2024

HATVANI István Gábor: Chiovini Ferenc 1936 májusában, a Római Magyar Akadémia „Ösztöndíjas művészek kiállításán” bemutatott festményeinek fogadtatása. *Művészettörténeti Értesítő*, 73. 2024. 30. sz. 285–237. DOI: 10.1556/080.2024.00008 (in press)

IFJ. PALLAVINCINI 1939

IFJ. PALLAVINCINI György: A szentistváni valóság. *Jelenkor*, 1. 1939. 3. sz. 6.

II mostra internazionale d'arte sacra. Roma 1934

II mostra internazionale d'arte sacra. Roma. Kiállítási katalógus. Szerk. Maurice Brillant, Tiberio Gerevich, Georg Lill et al. XII. Catalogo. Sansaini, Roma 1934.

JUHÁSZ 2024

JUHÁSZ Bálint: Behódolni művészetünk örök szellemiségnek. A római iskola itáliai recepciója (1928–1938). In: *Róma–Budapest*. Szerk. Kelen Anna, Kaszás Gábor. Budapest, Virág Judit Galéria, 2024. 229–241.

KAPOSVÁRI 1982

KAPOSVÁRI Gyula: *Chiovini Ferenc festőművész műtermében* Szerk. Kaposvári Gyula. Szolnok, Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1982.

KENDE 1938

KENDE Béla: Szent István kiállítás a Műcsarnokban. *Művészet*, 3. 1938. 18-19. sz.

VÉGVÁRI 1954

VÉGVÁRI Lajos: *Szolnoki művészet 1852–1952*. Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 1954.

XVIIIa Esposizione Biennale Internazionale d'Arte, Venezia 1932

XVIIIa Esposizione Biennale Internazionale d'Arte, Venezia. Kiállítási katalógus. Szerk. Ferrari Carlo, Velence, 1932.

YBL 1938

YBL Ervin: Szent István-Kiállítás a Műcsarnokban. *Budapesti Hírlap*, 58. 1938. 117. sz. 3.

ZSOLNAY 2001

ZSOLNAY László: A Szolnoki Művésztelep megítélése művészettörténeti írások tükrében. In: *Szolnoki Művésztelep 1902-2002 – 100 éves a szolnoki művésztelep (2001)*. Szerk. Kertész Róbert, V. Szász József, Zsolnay László. Szolnok, A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2001. 131–136.